

МАХСУС МАШҚЛАР ОРҚАЛИ ЭШКАК ЭШУВЧИЛАРНИНГ ЭГИЛУВЧАНЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УСЛУБИЯТИ

Икрамов Бахром Фархадович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети,

Чирчиқ, Ўзбекистон

E-mail: baxa_08@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393317>

Аннотация. Мақолада чўзилтирувчи характердаги машқлардан фойдаланган ҳолда эшкакчиларни эгилювчанлигини ривожлантириши услубиятини асослаб бериши бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилган.

Калим сўзлар. чўзилтирувчи характердаги машқлар, эшкакчилар, эгилювчанлик, ривожлантириши, асослаб бериши.

Annotation. In the article, scientific research work was carried out to justify the methodology of developing the flexibility of rowers using stretching exercises.

Keywords: stretching exercises, rowers, flexibility, development, grounding.

Спортда статик, динамик, актив ва пасив характердаги чўзилтирувчи машқларга бўлган қизиқиш жуда катта. Буларга эгилювчанликни ривожлантиришда восита сифатида қарала бошланди. Замонавий спорт тренировкасини назарияси ва амалиётида, жисмоний сифатларни ривожлантиришда, спортчилар билан ишлаш жараёнида уларни соғлигини ҳимоялашга қаратилган усулиятларнинг етишмовчилиги кўзга ташланиб турибди ва бу айтилганлар мавзунини нечоғлик долзарблигини кўрсатиб турибди. **Ишдан мақсад** – чўзилтирувчи характердаги машқлардан фойдаланган ҳолда эшкакчиларни эгилювчанлигини ривожлантириш услубиятини асослаб бериш ҳисобланади.

Тадқиқот вазифалари

1. Ёш спортчиларнинг эгилювчанлигини аниқлаш учун назорат тестларини ишлаб чиқиш.

2. Ёш спортчиларнинг эгилювчанлигини аниқлаш.

3. Спортчиларнинг эгилювчанлигини оширишга йуналтирилган машқлар мажмуини ишлаб чиқиш.

4. Гуруҳларда спортчиларнинг эгилювчанлик курсаткичларини узаро таккослаштириш ва кулланган услуб самарадорлигини аниқлаш.

Тадқиқот усуллари

1. Илмий услубий адабиётларни ўрганиб чиқиш, таҳлил қилиш ва ўрганиб чиқиш.

2. Педагогик кузатув.

3. Педагогик назорат синовлари.

3.1. Кулларни олдинга орқага утқишиш

3.2. Гимнастик куприк холатини олиш.

3.3. Кул учларини курак кисмида учраштириш.

3.4. Скамейкада турган ҳолда олдинга энгашиш.

4. Олинг маълумотларни математик усул билан ишлаб чиқиш.

Тадқиқотни ташкиллаштириш 2021 – 2022 йиллар давомида 19 – БУСМда 13 – 14 ёшли эшкакчи байдаркачилар устидан тадқиқотлар олиб борилди. Тадқиқотда 20 нафар шугулланувчилар танлаб олинди. Назорат гуруҳи дастур материаллари асосида тренировка машгулотларини олиб борди. Тажриба гуруҳи эса дастурдаги материаллардан ташқари куйидаги воситалардан фойдаланди.

Тадқиқот натижалари ва уларни муҳокамаси Тадқиқотимизни давом эттиришимиз учун эгилювчанлик курсаткичлари бир бирига яқин булган 2та гуруҳ тузилди.

Тажриба ва Назорат гуруҳларига махсус тест назлрати асосида ҳар бир гуруҳга 10тадан спортчи танлаб олинди.

Тадқиқотимизнинг учинчи вазифасини ҳал этиш йулида биз ёш эшкакчиларнинг эгилувчанлигини ривожлантиришга қаратилган чўзилтирувчи ҳарактердаги (статик, динамик, актив ва пассив) машқлар мажмуасини ишлаб чиқдик. Бу машқларни тажриба гуруҳи спортчилари БУСМ дастурига қушимча равишда 10 ой давомида бажариб келдилар. Назорат гуруҳи эса БЎСМ дастури асосида машғулотларда қатнашиб эгилувчанликни ривожлантиришди. Машқлар мажмуи асосан елка бўғимига, ва умуртқа поғонасига йўналтирилган машқлардан иборат бўлди.

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики тажриба якунида гуруҳлар ўртасидаги тафовут яққол кўзга ташланди Бизнинг назаримизда тажриба гуруҳидаги эшкакчиларда эшиш техникасидаги ижобий ўзгаришлар шундан далолат беради, яъни чўзилтирувчи ҳарактердаги машқлар эшиш техникаси элементларини такомиллаштиришда етарли бўғинлардаги ҳаракатчанликни намоён бўлишига қулайлик яратади ва оптимал координацион ҳаракатларни амалга ошириш имконини беради. Жадвалда назорат ва тажриба гуруҳларининг тест натижалари буйича уртача курсаткичлари келтирилган ва бу курсаткичларни узаро таккослаштириш натижасида булар ўртасидаги фарқлар фоиз хисобида қуйидагича: кулларни олдинга орқага олиб утиш буйича 11.1%, кулларни курак қисмида учраштириш 458%, куприк ҳолатида 21,3% ва олдинга энгашиш буйича 117% фарқлар кузга ташланди. Бу эса тадқиқот давомида тажриба гуруҳида кулланилган барча восита ва усулларнинг самарали эканлигидан даллат беради.

Тажриба ва назорат гуруҳларининг тест натижалари бўйича ўртача кўрсаткичлари ва улар орасидаги фарқлар.

Гуруҳлар	Назорат тестлари			
	Кўлларни орқага олдинга айлантдириб ўтиш (см)	Кулларни курак қисмида учраштириш (см)	Кўприк ҳолатни ушлаш (см)	Скамейкада турган ҳолда олдинга энгашиш (см)
Тажриба	67,1	+6,8	51,9	7,9
Назорат	76,9	2,7	68,4	3,1
Ўртадаги фарқ % хисобида	11,4	458	21,3	117

Хулоса

1. Спортчиларни эгилувчанлигини ривожлантиришда чўзилтирувчи ҳарактердаги статик машқларни таъсири тўғрисидаги ахборотларнинг етишмовчилигини кўрсатиб ўтиш лозим.

2. 13-14 ёшли болаларда эгилувчанлик кўрсаткичлари ўртасида фарқларининг йўқлиги ушбу ёшдаги гуруҳлар учун эгилувчанликни ривожлантириш учун ягона услубиятни ишлаб чиқиш имконини берди.

Адабиётлар рўйхати

1. Иссурин, В.Б. Спорт машғулотининг блокли даврларга бўлиниши / В.Б. Иссурин. – М: ФиС, 2010. – 288 с.
2. Farkhodovich, I.B., (2020). Development of balance in young kayakers in the initial stage of training. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol.8 No.2.6670.

3. Islamov I. S., Ikramov B. F. STARTING ACTIONS OF ROWERS ON KAYAK AND CANOE //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 6. – C. 1442-1450
4. Matnazarov X., Ikramov B., Azimov Z. INNOVATIVE METHODOLOGY OF TRAINING OF KAYAKERS 10–11 YEARS //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C